

Desastre y desapariciones en Acapulco tras el huracán Otis (IV): Hipótesis sobre la información de los desaparecidos en el mar

Jesús Pérez Caballero

Las desapariciones en el mar tras el huracán Otis que llegó a la costa guerrerense en octubre de 2023, han supuesto retos enormes en todas las áreas de búsqueda. Un fenómeno que afectó a tantos espacios ha generado, a su vez, reacciones que buscan comprender el porqué del impacto tan grave en vidas y bienes en los municipios perjudicados en la entidad, principalmente en Acapulco. A las críticas de omisiones o negligencias políticas por parte de los tres niveles de gobierno o a otras centradas en colegir cuánta inversión se necesita para recuperar el puerto turístico, se han añadido otros interrogantes. Por ejemplo, en el ámbito laboral, si era o no una costumbre la “velada” del barco por capitanes y marineros desaparecidos esa caótica noche, así como la responsabilidad empresarial en indemnizaciones a los familiares de las víctimas.

Otro aspecto, que se verá más ampliamente en este artículo, es el forense, específicamente centrado en cómo buscar en un contexto tan problemático como el de la bahía y altamar, partiendo, además, de un rezago crónico estatal en materia de búsqueda de personas.

De primeras, lo que surge a cualquiera que se acerque al tema, es alguna de las *w's* del periodismo, que, por sus palabras en inglés, aluden al quién, qué, dónde, cuándo y por qué de estas desapariciones en el mar. En las primeras horas, cuando no se contaba con una cifra de personas desaparecidas en el mar —como tampoco en los desaparecidos en deslaves o, simplemente, aquellos que, por la caída de las telecomunicaciones, no podían reportarse como vivos— le siguieron días en los que familiares y conocidos compartían a quién habían encontrado (vivo o muerto) o quién era verosímil que estuviera perdido en el océano.

Las autoridades intentaron recuperar el discurso, proporcionando sus datos y asegurando que los protocolos de búsqueda y entrega de cuerpos eran, dadas las circunstancias, los adecuados. Las cifras oficiales, desde los ámbitos local y federal (los ritmos y *gates keeping* de “la mañanera”), intentan llevar la pauta. Frente a ello, los familiares de quienes a día de hoy siguen sin ser localizados, denuncian negligencia, falta de medios, falta de voluntad y olvido.

Es en ese sentido, no sólo la cifra real, sino los nombres y apellidos, las circunstancias de las desapariciones e incluso el modo en que se encontraron a los cadáveres recuperados son difíciles de fijar. En situaciones tan complejas, con datos que muchas veces se arremolinan y se pierden, aunado a unas autoridades que priman la coherencia burocrática, la triangulación a partir de fuentes abiertas permite reunir información dispersa, así como perfilar los tiempos de las desapariciones en el mar.

Familiares de marineros desaparecidos durante el paso del huracán Otis comenzaron a realizar listas manuales de los desaparecidos y las embarcaciones en las que se encontraban.

Para ayudar a la discusión, propongo tres tablas con datos que ayuden a reunir y completar información que, a día de hoy, encontré desperdigada y, en ocasiones, presentada contradictoriamente, o de modo inexacto:

- a) Tabla 1. Hipótesis sobre personas desaparecidas (mar y deslaves) tras el huracán Otis.
- b) Tabla 2. Resultados de la búsqueda de embarcaciones y desaparecidos (2 de noviembre 2023-9 de enero de 2024).
- c) Tabla 3. Hipótesis sobre cadáveres recuperados del mar tras el huracán Otis.

Cada tabla habla por sí misma y la información que se encuentra en ella puede comprobarse con los respectivos enlaces, sea en el apartado de fuentes —que he preferido conservar íntegramente— o, si era más pertinente una consulta en el cuadro, como enlace. Metodológicamente —es decir, lo que ha sido *la cocina detrás de los datos*—, mi primera

búsqueda consistió en encontrar, con palabras clave, nombres o apellidos de personas desaparecidas, así como las circunstancias. A partir de ahí, fui tirando del hilo, comparando las notas que encontré. Eso me condujo a listas que se han ido publicando en prensa a lo largo de estos meses (y hasta el 7 de febrero de 2023), lo que permitió refinar las búsquedas, muchas veces, en una labor tediosa, pero necesaria.

Así, planteo —cuando ha sido posible— una identificación completa de la persona, la embarcación en la que trabajaba, a qué se dedicaba, y, en caso de tenerla, fecha y circunstancias de la aparición del cuerpo. Por tratarse de eventos en marcha, he conservado las capturas de la fuente utilizada (en algunos casos, hasta incluyéndolas en la información proporcionada). Igualmente, unas notas finales, tras el apartado de fuentes, ayudan a entender un poco más lo que explico.

En la Tabla 1, los datos están ordenados alfabéticamente a partir del apellido (la única excepción ha sido cuando reagrupé a familiares que, presuntamente, desaparecieron en un mismo evento). Esta tabla incluye también los desaparecidos por deslaves, ya que en una de las fuentes (un afiche del que proporciono fotografía) aparecen enumeradas estas víctimas, junto a los desaparecidos en el mar. Sin embargo, en la Tabla 3 el orden es por fecha del hallazgo del cuerpo, de la más antigua a la más reciente, ya que eso permite un mejor seguimiento del cómo se encontraron, así como otras circunstancias que ayuden a entender la desaparición o el proceso de búsqueda.

Al revisar las fuentes, he detectado algunos errores en la transcripción, por lo que he especificado la naturaleza de estas fallas (duplicación, nombre incompleto, nombre equivocado). Puede que, ante tantos datos, yo haya recaído en errores similares a los que quise enmendar. Aun así, espero que el volcar toda la información encontrada en este repaso exhaustivo de la prensa y otros medios de comunicación (redes sociales, comunicaciones oficiales), y el que cualquiera pueda ver cómo obtuve la información, excuse esos posibles fallos, y conmine a que otros, más avezados, subsanen y mejoren lo

expuesto. En todo caso, mi reconocimiento a los periodistas, testigos de la catástrofe y familiares o conocidos de desaparecidos: proporcionaron toda la información que, en limpio o en bruto, sirve para lo propuesto.

Quizás lo reunido ayude en algo a lo sucedido tras el huracán y, sobre todo, abone tanto a suscitar críticas a algunas políticas post Otis, como a secar lagunas de información. Quien lea esto, que forme sus conclusiones. Las mías, aun esquemáticas, son:

1. Prensa y familiares o conocidos de víctimas han sido quienes han llevado la iniciativa en las denuncias y en los conteos de desaparecidos en el mar. El Estado ha actuado, pero con sus habituales burocracias *godotianas* (por el personaje que nunca llega en la obra del dramaturgo Samuel Beckett, *Esperando a Godot*, 1952), que, si bien no siempre son dolosas, se topan con que los hechos consumados lo sobrepasan.

2. El boca a boca —a veces, pólvora para rumores— dio pasos a listas rudimentarias (Excel, carteles en partes de Acapulco) que después se plasmaron de modo discontinuo en la prensa local. En esos casos, muchas veces se depende de los testimonios o de enumeraciones a viva voz (como misas, tal y como se ve en la columna cuatro de la Tabla 1, a partir de fuentes de *Proceso*), que pueden dar pie a errores en nombres de quien transcribe. Por su parte, las listas oficiales, tanto de desapariciones de personas como de barcos, han carecido de respaldo reiterado y se generan dudas sobre el conteo. Es cierto que el Estado debe hilar fino y no puede oficializar declaraciones o hipótesis, pero sí puede plantear como tentativas líneas de investigación sobre muchas circunstancias de las desapariciones en el (y de los cadáveres recuperados al) mar.

3. Un problema que lastra una *ideal* discusión pública es la polisemia de términos. El uso de «desaparecido» como sinónimo de «no localizado», el modo de presentar oficialmente la ubicación de los barcos desaparecidos (bajo el agua, por ejemplo), como si se hubieran recuperado, e, incluso, sinécdoques (la parte por el todo) burdas de sugerir que un barco

fue hallado cuando sólo se había encontrado una parte de este, son extremos que generan incompreensión y confusión entre la ciudadanía.

4. A veces se publican errores de identificación, incluso de un cuerpo, y luego no se subsanan. Esto crea «no identificaciones» que amplían el desconcierto para el investigador que ve cómo una «no noticia» deviene en noticia básica para otras posteriores.

5. El asunto de los barcos es tan enrevesado como la multiplicidad de tipos de embarcaciones. Además, muchos barcos no estaban asegurados, mientras que otros, no sólo no estaban asegurados, sino que tenían a sus trabajadores laborando en la informalidad. Había que identificar qué barco desapareció, y quién era el que operaba como jefe en el día a día, pues los dueños de la propiedad podían estar lejos. A este problema para encontrar a quien pudiera proporcionar información para una búsqueda inicial pronta y diligente, se añaden factores relacionados con el barco como bien patrimonial. Por un lado, se requería el visto bueno de las aseguradoras para cobrar el seguro, lo que hizo que en la obtención de ese requisito se perdieran días de búsqueda. Por otro lado, los barcos encontrados se envían a baldíos, donde se desarman para aprovechar las partes. Desconozco si esas partes abandonadas, destruidas o reutilizadas se gestionan con los estándares periciales necesarios para ser consideradas como hipotéticos indicios o pruebas de las desapariciones en el mar.

6. La falta de medios de búsqueda (peritos, buzos, barcos, helicópteros) ha lastrado la recuperación de personas que hubieran quedado a la deriva o en los alrededores de un naufragio en unos días posteriores inmediatos a Otis. Los lapsos han sido demasiados y los medios todavía, son precarios, pero esos momentos posteriores al 25 de octubre (medidos en horas y días) fueron un tiempo perdido fatal.

7. Un núcleo de la desaparición fue la *zona cero* que se formó en la bahía, cerca de la Base Naval. Eso debería hacer que las autoridades pensaran, respecto al pasado, las negligencias

en la comunicación de la magnitud del huracán (abuso de comunicación en redes sociales, sin contemplar otro tipo de opciones como perifoneo, pasquines o alarmas). Respecto al futuro, ¿qué se va a hacer en ese lugar, y otros, que son cementerios de embarcaciones y personas, para que no vuelvan a serlo y quizás agregar algo acá sobre memoria y dignidad? Esto incluye tanto a los poderes públicos, como a los empresarios.

8. La presión de los familiares generó el impacto suficiente para que se hablase en los medios de comunicación sobre los desaparecidos en el mar tras el huracán Otis en Acapulco. Esto puso en marcha deslindes competenciales, a veces de facto, otros de iure, así como una urgencia en el SEMEFO, registros civiles y otras instituciones vinculadas a entender una desaparición. Sin embargo, pareciera que son los familiares quienes han sostenido los ritmos y directrices con las autoridades, reconduciendo los medios oficiales para gestionar el descontento y remitiéndose, en último término, al caos que, si bien de por sí genera un huracán como Otis, puede verse agravado, como sucedió por un dominó de imprevisiones. Sería un alivio que esas mismas autoridades enmendaran las siguientes tablas que comparto, para que pusieran un orden no sólo potestativo, sino con el prestigio de lo verdadero.

a) Tabla 1. Hipótesis sobre desaparecidos (mar y deslaves) tras el huracán Otis [1]

Número	<i>Quadratín: 68 nombres de desaparecidos y 7 sin identificar (3/11/2023)</i>	<i>Animal Político: 26, según el reporte oficial del momento (18/11/2023 y 22/11/2023)</i>	<i>Proceso: 23 desaparecidos en el mar y 5 por deslaves (22/11/2023)</i>	<i>Afiche Facebook: 31 desaparecidos (25/1/2024)</i>	<i>Datos de la desaparición</i>
1	No consta en la lista	No	No	Pablo Abila Jijón	No se encontraron más datos
2	No	Consta como Abigail Andrade Rodríguez (F)	Abigail Andrade	Abigail Andrade (F)	Yate Litos (<i>hostess</i>). A principios de enero 2024 su hermano señalaba que atrás de la isla de La Roqueta encontraron “pertenencias de

					los marineros desaparecidos” y que allí se había destruido el barco; también se busca a 3 millas (4,82 km) de Punta Bruja, al haber indicios de un barco hundido a 80 m de profundidad
3	No	Ulises Castillo Hernández, “Cevichito”	Ulises Castillo Hernández	Ulises Hernández (F)	Cayuco Valeria Abigail (pescador)
4	Marco Antonio Chávez	Marco Antonio Chávez Domínguez	Marco Antonio Chávez	Marco A. Chávez (F)	Yate Mar Azul (trabajador)
5	No	No	Andrés Cortés Salazar	Andrés Cortez Salazar (F)	Yate Bacchus (capitán)
6	José García	José de Silverio García	José Decidero García	José Desiderio García (F)	Yate Mar Azul (trabajador)
7	No	María Hilaria Delgado Valdovinos	No	María Hilaria Delgado (F)	Yate Rosemary Cristy/Christine. Su esposo Vicente Herrera Carillo (F) (capitán) sobrevivió (el hijo de este, Alejandro Marcelino Herrera Ramírez, capitán de La Orca fue encontrado muerto). Desaparecida con hijo (33) y nieto (16)
8	No	Ulises Díaz Salgado (F)	Ulises Díaz Salgado	Ulises Díaz Salgado (F)	Yate Litos (capitán)
9	Marco Antonio Cipriano	Marco Antonio Franco Cipriano	Marco Antonio Franco Cipriano	Marco A. Franco (F)	Yate Tourbillon (marinero)
10	No	No	Luis Flores	No	Marinero
11	No	No	José García	No	Marinero. ¿Puede que se refiera a José Ramiro Castro

					García, del AcaRey, encontrado el 27 de octubre de 2023? ¿Podría ser una duplicación de 6?
12	No	No	No	María Hilaria Gardiola Sánchez	No se encontraron más datos
13	No	No	José Ángel Gil Borja	No	No se encontraron más datos
14	No	José Federico Gómez Ortiz	José Federico Gómez Ortiz	José Federico Gómez Ortiz	Yate Aca Rey. Varias notas del 16 de noviembre de 2023 lo daban por encontrado, al encontrarse un gafete suyo (imagen de <i>Dominio Público Noticias</i>) cerca de un cadáver. Pero este resultó ser el de José Ángel Gil Murga (Sir Lady)
15	No	Gustavo Hurtado Carranza	Gustavo Hurtado Carranza	Gustavo Hurtado Carranza, "El Pantera" (F)	Yate Bacchus (marinero)
16	No	Luis Alberto Sarabia	No	Luis Alberto López Sarabia (F)	Yate Rosemary Cristy/Christine (menor de edad, nieto de 7)
17	No	Moisés Andrés Martínez Hernández	Moisés Andrés Martínez Hernández	Moisés Andrés Martínez (F)	Embarcación La Vagancia (capitán)
18	Sergio Durán Martínez	Sergio Martínez Durán	No	Sergio Martínez (F)	Embarcación Perla 2
19	No	Eduardo Martínez Leyva	No	Eduardo Martínez Leyva	Embarcación Perla 1
20	No	Osbel Rogelio Melo Atala	No	Osvel Rogelio Melo Ayala	Embarcación tipo draga San Ignacio (trabajador)
21	No	Demetrio Felipe Morales	Demetrio Felipe Morales	Demetrio F. Morales (F)	Yate El Sereno (capitán)

22	Leonardo Leiro Cabañas	Leonardo Leiro Cabañas	Leonardo Neiro Cabañas	Leonardo Leiro Cabañas	Yate Tourbillon (capitán). La familia pide que se amplíe la búsqueda a lugares como la isla de Clipperton
23	No	No	Janeth Ortega González	Janeth Ortega (F)	Deslave en la Colonia Nueva Era
24	No	No	Ángel Martín [Trinidad]	Ángel (F)	Deslave en la Colonia Nueva Era (menor de edad, hijo de 23)
25	No	No	Camila de Jesús Trinidad [Ortega]	Camila (F)	Deslave en la Colonia Nueva Era (menor de edad, hija de 23)
26	No	No	No	Ana Elizabeth Palomino Rosas	No se ha encontrado más información
27	Fernando Esteban Parra Morales (F)	Fernando Parra Morales (F)	Fernando Esteban Parra Morales	Fernando Esteban Parra (F)	Yate Litos (ingeniero)
28	No	Axel [David] Pérez Rivera	No	No	Yate Tourbillón (marinero)
29	Pablo	Pablo Gerónimo Ramírez Mercado	No	Pablo Gerónimo Ramírez Mercado	Yate Pelágico (trabajador)
30	No	No	Víctor Bautista Romero	Víctor Bautista (F)	Deslave en la Colonia 20 de noviembre, en el que fallecieron su esposa y tres hijos
31	No	Alejandro Sandoval Ugarte (F)	Alejandro Sandoval Ugarte	Alejandro Sandoval (F)	Yate Litos (marinero)
32	No	No	Francisco Sebastián	No	Deslave en la Colonia Revolución del Sur
33	No	Luis Sebastián Herrera Delgado	No	Luis Sebastián Herrera (F)	Yate Rosemary Cristy (menor de edad, hijo de 7)
34	Rubén Torres Campos	Rubén Torres Campos	Rubén Torres Campos	Rubén Torres Campos (F)	Yate El Sereno (marinero)

Notas: F: Foto. La esposa de uno de los desaparecidos, Hurtado (15) [aclaró](#) que no se había encontrado el yate Bacchus, tal y como se dijo por la Marina en una “Mañanera”, sino únicamente “una funda de chalecos y un chaleco salvavidas”. Critica que se mantenga el número de desaparecidos en 7. La Marina, de hecho, dijo haber localizado los barcos: “Litos, Rose Mary Christine. Tourbillon, Acarey/Aca Rey, La Vagancia, San Ignacio, Sea Lady/Sir Lady, Pelágico, Vida, El Sereno y Bacchus”. Pero la crítica es a la deducción por extrapolación, es decir, afirmar que haya encontrado el yate completo a partir de la ubicación de las pertenencias. Aquí una [captura de pantalla](#) (a partir de [Sur de Acapulco](#)) de la información dada por la Marina el 20 de diciembre de 2023, para el período de búsqueda 2 de noviembre-19 de diciembre de 2023.

b) Tabla 2. Resultados de la búsqueda de embarcaciones y desaparecidos (2 de noviembre 2023-9 de enero de 2024) [2]

Embarcaciones registradas en Acapulco	Embarcaciones perdidas por huracán Otis	Embarcaciones recuperadas	Embarcaciones perdidas y localizadas/tripulación perdida y localizada	Embarcaciones perdidas/tripulación desaparecida
7000 (aprox.)	458	95: 74 A y 21 P	11/17 cadáveres	4/7 no localizados

Notas: Acapulco: A. Puerto Marqués: P. De las 95 embarcaciones recuperadas, ninguna tenía personal a bordo. Según [El Universal](#), no se inició un plan de búsqueda con buzos hasta 11 días después del huracán. Se entiende que con “embarcación registrada” se alude a muchos tipos de embarcaciones (yate, cayuco, barco) y todas estas son susceptibles de estar registradas. Además, había medio centenar de embarcaciones de fondo de cristal (típica de la zona), y sólo queda media docena (que rescataron días después con ayuda de la Marina). Hacían el recorrido Caleta-Isla de la Roqueta. [Están hundidas](#). Además, ha de considerarse que una embarcación dañada no es sinónimo de desaparecida (puede estar encallada o a la deriva). En todo caso, la Capitanía del Puerto dio la cifra de 614 embarcaciones “dañadas”, y de ellas “[el 80 por ciento son yates de dimensiones mayores](#)”. En esa nota de [El Sur de Acapulco](#) también se confirma que las 67 embarcaciones a las que se referían eran “embarcaciones menores, [...] de pesca”, menores de 40 pies, así como que desde el 3 de noviembre no se había encontrado ningún cuerpo de entre las naves rescatadas.

c) Tabla 3. Hipótesis sobre cadáveres recuperados del mar tras el huracán Otis [3]

Número	Nombre y apellido (rol)	Nombre del barco	Datos sobre el hallazgo
1	Luis Martínez Balbuena (capitán)	Side by Side	Encontrado el 25 de octubre de 2023/Semefo de El Quemado (es donde se llevaron los cadáveres Acapulco; info sobre algunos problemas tras Otis, en Réplica. El Diario Digital de Guerrero)
2	José Ramiro Castro García (marinero)	Aca Rey/Acarey	Encontrado el 27 de octubre de 2023/En la

			playa Manzanillo, aunque no contactaron a la familia hasta días después desde el SEMEFO
3	Alejandro Marcelino Herrera Ramírez (capitán)	La Orca	Encontrado el 28 de octubre, aunque identificado el 3 de noviembre de 2023/Semefo (presumiblemente arrojado a la costa o encontrado entre barcos)
4	José Andrés Soberano Mellado (primer oficial)	Aca Rey/Acarey	Encontrado el 29 de octubre de 2023/El barco estaba amarrado en la bahía de Santa Lucía, pero el cadáver lo encontraron lejos de allá, según <i>Telediario.mx</i> . Su familia recibió llamadas de extorsión los mismos días 25, 26 y 27 de octubre, donde les mentaban diciendo que no trabajaba de marinero y que estaba en un hotel retenido (La Verdad Noticias). En algunas notas periodísticas dan el nombre erróneo de José Andrés Solano Mellado
5	Hugo Sosa García (capitán)	Busca Ruidos	Lo encontraron antes del 31 de octubre; lo entregaron a sus familiares el 3 de noviembre de 2023/Durante el huracán, su embarcación estaba fondeada en playa Manzanillo. Su madre Manuela García Estrada (N+, video TikTok , 8 de noviembre de 2023) se refiere a él como pescador
6	Pedro Espinoza García (capitán)	Tiger	Encontrado el 1 de noviembre de 2023/Cerca de la base naval donde estaba resguardado el yate

7	Joel Cruz del Carmen (supervisor)	Aca Rey/Acarey	El cuerpo fue entregado el 3 de noviembre de 2023. Según <i>Azteca Guerrero</i> , al día siguiente del huracán se encontraron restos del barco donde debería estar. Deja viuda y dos hijas. A principios de noviembre, su padre Rolando Cruz Ramírez contaba — entre otros detalles — que le habían tomado muestras, puesto que de los 6 tripulantes del Aca Rey, habían encontrado un cadáver y se estaba esperando confirmación, al enviarse las muestras a Chilpancingo de los Bravo (la capital guerrerense), por los problemas de luz en Acapulco (video Instagram)
8	Epifanio García Francisco, “Felipe” (marinero)	Fondo de Cristal Victoria	El cuerpo fue entregado el 3 de noviembre de 2023 a sus familiares
9	Iván Marqués o César Iván Díaz Márquez (marinero)	Hendrix	Encontrado antes del 16 de noviembre de 2023. La familia denunció a principios de 2024 que no había recibido indemnizaciones de los dueños ni salarios que se le debían al fallecido. Desde el Club Náutico de la Marina Acapulco, se señaló que la Junta de Conciliación y Arbitraje es quien está llevando estos temas laborales y de indemnización (N+ , 11 de enero de 2024)
10	Rodrigo García (capitán)	Sea Lady/Sir Lady	Encontrado antes del 16 de noviembre de 2023

11	Rafael Solano o Rafael Lozano Martínez (capitán)	Sea Monkey	Encontrado antes del 16 de noviembre de 2023
12	José Lozano Rendón (capitán)	Sonia	Encontrado antes del 16 de noviembre de 2023
13	Ricardo Pérez Victoriano (capitán)	Hendrix	Encontrado antes del 16 de noviembre de 2023
14	Héctor Ramos Rodríguez (capitán)	Aventurero	Encontrado antes del 16 de noviembre de 2023
15	José Ángel Gil Murga (marinero y ex elemento de la Secretaría de Marina)	Aca Rey/Acarey	Encontrado el 16 de noviembre de 2023/En un principio se pensó que era un tripulante del Aca Rey (José Federico Gómez Ortiz), ya que su credencial estaba cerca, entre los escombros de La Marina Acapulco. Su esposa había buscado hasta en Zihuatanejo (costa 234 km al norte), ya que rumoreó que podría haber cuerpos allí
16	Pedro Ruiz Rodríguez (marinero)	No se encontró información	Encontrado antes del 21 de noviembre de 2023
17	Felipe Castro de la Paz (capitán)	Aca Rey/Acarey	Encontrado el 28 de noviembre de 2023/Cerca del Club de Yates de Acapulco, debajo una lancha
18	Erick Ortega Clavel (tercer motorista)	Aca Rey/Acarey	Recuperado el cadáver presumiblemente en noviembre de 2023
19	Mauricio Adrián Bibiano [o Viviano] Ochoa (capitán)	Vida	El cadáver lo entregó la FGE a sus familiares el 12 de diciembre de 2023 (comunicado)

Notas: Téngase en cuenta que un mismo capitán puede tripular distintos barcos, por lo que la adscripción es da momento del huracán Otis.

****Este texto es una colaboración entre el LEVIF (<https://www.colef.mx/levif/>), de El Colegio de la Frontera Norte, y A dónde van los desaparecidos.***

El Laboratorio de Estudios sobre Violencia en la Frontera (LEVIF) es un proyecto académico y humanista de El Colegio de la Frontera Norte que tiene como objetivo

analizar la violencia criminal en esta región fronteriza, generar eventos y documentos de divulgación científica sobre el tema.

Jesús Pérez Caballero es escritor y jurista. Doctor en Seguridad Internacional (IUGM-UNED), es Investigador por México adscrito a El Colegio de la Frontera Norte, Unidad Matamoros. El delito de halconeo (Tirant lo Blanch) es su último libro.

La opinión vertida en esta columna es responsabilidad de quien la escribe. No necesariamente refleja la posición del LEVIF ni de A dónde van los desaparecidos.

Referencias

- [1] Elaboración propia a partir de Galarce Sosa, Karla, “Difunden lista de marineros desaparecidos tras paso de Otis”, *Quadratin Guerrero*, 3 de noviembre de 2023, <https://guerrero.quadratin.com.mx/difunden-lista-de-marineros-desaparecidos-tras-paso-de-otis/>, imágenes 2 (captura en archive.today) y 3 (captura en archive.today); Maza, Alfredo, “‘La bronca no es conmigo’: familiares de desaparecidos por Otis en Acapulco acusan a autoridades de cortarles el acceso a las búsquedas”, *Animal Político*, 18 de noviembre de 2023, <https://animalpolitico.com/estados/acapulco-desaparecidos-otis-busquedas>; Nava, Luis Daniel, “Se quedaron a cuidar sus barcos y desaparecieron en el mar”, *Proceso.mx*, 22 de noviembre de 2023, <https://www.proceso.com.mx/nacional/2023/11/22/se-quedaron-cuidar-sus-barcos-desaparecieron-en-el-mar-318914.html>, fotografía 3 (captura en archive.today); Gracida Gómez, Ramón, “Hay 22 marineros no encontrados en el mar y cinco vecinos no localizados luego de Otis”, *El Sur de Acapulco*, 25 de noviembre de 2023, <https://suracapulco.mx/impreso/4/hay-22-marineros-no-encontrados-en-el-mar-y-cinco-vecinos-no-localizados-luego-de-otis/>; Maza, Alfredo, “Autoridades omiten incluir a desaparecidos por Otis en el Registro Nacional”, *Animal Político*, 27 de noviembre de 2023, <https://animalpolitico.com/estados/desaparecidos-otis-autoridades-omiten-registro-nacional>; Gracida Gómez, Ramón, “Busca la Marina a la hostess del yate Litos a tres millas mar adentro de Punta Bruja”, *El Sur de Acapulco*, 6 de enero de 2024, <https://suracapulco.mx/impreso/4/busca-la-marina-a-la-hostess-del-yate-litos-a-tres-millas-mar-adentro-de-punta-bruja/>; Nochebuena, Marcela, “‘No sabemos nada’: familiares mantienen búsqueda de 24 desaparecidos en Acapulco tras 86 días del paso de Otis”, *Animal Político*, 18 de enero de 2024, <https://animalpolitico.com/estados/buscan-desaparecidos-acapulco-otis>; Guerrero, Jesús, “El reclamo que no cesa”, *Reforma* [fotogalería], s.f. [Instantánea [caché de Google](https://www.google.com/cached) del 22 de enero de 2024 (16:24:02 GMT)], <https://graficos.gruporeforma.com/desaparecidos-por-otis/>; ShitlAngel [seudónimo], 3 MESES HAN PASADO QUE NO SABEMOS NADA DE TI [...], *Facebook* [publicación en el grupo privado Club de yates de Acapulco], 25 de enero de 2024 (00:42), <https://www.facebook.com/groups/25204943453/posts/10161557752388454/>, fotografía 2 (captura en [Wayback Machine](https://www.waybackmachine.org)). Mayúsculas en el original; Juárez, Valeria, “Piden familiares de tripulación Tourbellino siga la búsqueda por tierra”, *Radio y Televisión de Guerrero*, 31 de enero de 2024, <https://rtg.com.mx/piden-familiares-de-tripulacion-tourbellino-siga-la-busqueda-por-tierra/>
- [2] Elaboración propia, a partir de Urieta, Itzel, «Recupera Marina 95 de 458 embarcaciones extraviadas durante Otis», *Amapola Periodismo*, 10 de enero de 2024, <https://amapolaperiodismo.com/2024/01/10/recupera-marina-95-de-458-embarcaciones-extraviadas-durante-otis/>; Hernández, Enrique, “El Salto recibirá embarcaciones dañadas por el huracán Otis”, *El Sol de*

Acapulco, 30 de enero de 2024, <https://www.elsoldeacapulco.com.mx/local/el-salto-recibir-embarcaciones-danadas-por-el-huracan-otis-11361547.html>

[3] Elaboración propia, a partir de: N+, “Huracán Otis: Identificar a Desaparecidos en Semefo de Acapulco Resulta Tardado y Burocrático”, 31 de octubre de 2023, <https://www.nmas.com.mx/estados/huracan-otis-identificar-a-desaparecidos-en-semefo-de-acapulco-resulta-tardado-y/>; Noticias de Querétaro, “Huracán Otis Acapulco”, *Instagram* [video; entrevistador: Ángel Said Muñoz], 1 de noviembre de 2023, <https://www.instagram.com/reel/CzH5M-0J94n/>; Por Esto, “Encuentran sin vida al capitán del yate Tiger, un día después del huracán Otis”, 2 de noviembre de 2023, <https://www.poresto.net/republica/2023/11/2/encuentran-sin-vida-al-capitan-del-yate-tiger-un-dia-despues-del-huracan-otis-406979.html>; Telediario.mx, “Captan los últimos momentos del yate Aca Rey antes de hundirse por el huracán 'Otis' | Video”, 2 de noviembre de 2023, <https://www.telediario.mx/nacional/acapulco-captan-momentos-yate-hundirse-otis>; Muñoz, Ángel Said, “Alerta en Acapulco”, *La Voz de Querétaro*, 4 de noviembre de 2023, <https://noticiasdequeretaro.com.mx/2023/11/04/alerta-en-acapulco/>; N+, “Albercas de Acapulco, Guerrero, un Foco de Infección Tras Huracán Otis”, 4 de noviembre de 2023, <https://www.nmas.com.mx/nacional/clima/albercas-de-acapulco-guerrero-un-foco-de-infeccion-tras-huracan-otis/>; Gracida Gómez, Ramón, “Hallan en Semefo a uno de los cuatro desaparecidos del yate Rose Mary”, *El Sur de Acapulco*, 10 de noviembre de 2023, <https://suracapulco.mx/impreso/4/hallan-en-semefo-a-uno-de-los-cuatro-desaparecidos-del-yate-rose-mary/>; Guerrero, Jesús, “Identifican cadáver de capitán de yate desaparecido durante el huracán Otis”, *Amapola Periodismo*, 10 de noviembre de 2023, <https://amapolaperiodismo.com/2023/11/10/identifican-cadaver-de-capitan-de-yate-desaparecido-durante-el-huracan-otis/>; Ramírez, Rosalba, “Misericordia por los desaparecidos y descanso para capitanes muertos, piden en misa”, *Periódico El Guerrero*, 16 de noviembre de 2023, <https://www.periodicoelguerrero.com.mx/2023/11/16/misericordia-por-los-desaparecidos-y-descanso-para-capitanes-muertos-piden-en-misa/>; Diario 21, “Hallan cuerpo con identificación de un marinero del yate Acarey, a 22 días del paso de ‘Otis’” [con información de Quadratín], 17 de noviembre de 2023, <https://diario21.com.mx/hallan-cuerpo-con-identificacion-de-un-marinero-del-yate-acarey-a-22-dias-del-paso-de-otis-2/>, pfo. 4; Ibarra, Irazú, “‘Él era todo para nosotras’: Esposa de hombre que murió en el barco Acarey”, durante el huracán Otis”, *Azteca Guerrero*, 18 de noviembre de 2023, <https://www.aztecaguerrero.com/noticias/habla-esposa-joel-cruz-del-carmen-hombre-murio-barco-acarey-huracan-otis>; De Dios Palma, Arturo, “¿Por qué rescatar a los desaparecidos en el mar no es prioridad?”, *El Universal*, 21 de noviembre de 2023, <https://www.eluniversal.com.mx/estados/por-que-rescatar-a-los-desaparecidos-en-el-mar-no-es-prioridad/> (captura de [Wayback Machine](#)); Gracida Gómez, Ramón, “Entregan a familiares el cuerpo de uno de los marineros desaparecidos del yate Sir Lady”, *El Sur de Acapulco*, 22 de noviembre de 2023, <https://suracapulco.mx/impreso/4/entregan-a-familiares-el-cuerpo-de-uno-de-los-marineros-desaparecidos-del-yate-sir-lady/>; Trujillo, Javier, “Localizan cuerpo de capitán de Acarey entre embarcaciones destruidas por ‘Otis’”, *Milenio*, 3 de diciembre de 2023, <https://www.milenio.com/estados/acapulco-localizan-cadaver-capitan-acarey-paso-otis>; Irza Agencia de Noticias, “En Acapulco... Encuentran el cuerpo del capitán [...]”, *Facebook* [publicación], 3 de diciembre de 2023, <https://m.facebook.com/irza.agenciadenoticias/photos/en-acapulcoencuentran-el-cuerpo-del-capit%C3%A1n-del-yate-acarey-y-lo-entregan-a-su-f/763826905773691/> (captura en [Wayback Machine](#)); Alarcón, Rodrigo, “Las tres tragedias de José Andrés tras el golpe de Otis”, *La Verdad Noticias*, 8 de diciembre de 2023, <https://laverdadnoticias.com/mexico/Las-tres-tragedias-de-Jose-Andres-tras-el-golpe-de-Otis-20231207-0234.html>; N+, “Familias de Marineros Desaparecidos por Otis Denuncian Falta de Apoyo”, 11 de enero de 2024, <https://www.nmas.com.mx/estados/familias-de-marineros-desaparecidos-por-otis-denuncian-falta-de-apoyo/>